

Co-creando estrategias de futuro para
avanzar en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el semiárido español

Ciencia en Acción: Caminos hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a diferentes escalas en zonas áridas

Índice

1. Introducción	2
2. Fases del proyecto XPaths y metodología del proceso participativo	4
3. Plan de acción para avanzar en la implementación de los ODS en el semiárido español	6
Acción estratégica 1 Modelo integrado de planificación y gestión territorial - Almería	7
Acción estratégica 2 Órgano de participación socialmente inclusivo - Almería	11
Acción estratégica 3 Modelo educativo alternativo centrado en la naturaleza - Almería	15
Acción estratégica 4 Programa armonizado de actividades económicas y aprovechamiento de recursos - Murcia	21
Acción estratégica 5 Sistema de gobernanza inclusivo y participativo - Murcia	25
Acción estratégica 6 Modelo agroecológico y de soluciones basadas en la naturaleza - Murcia	29
Acción estratégica 7 Diversificación económica del territorio - Murcia	35

Autoría: María D. López Rodríguez*¹, Amanda Jiménez Aceituno*² y Antonio Castro Martínez¹. Edición: Tove Mattsson²

Agradecimientos:

Este documento es fruto del trabajo colaborativo de muchas personas que han aportado su conocimiento, esfuerzo y dedicación a las actividades co-organizadas por la Universidad de Almería y el Stockholm Resilience Centre en el marco del proyecto XPaths. Queremos transmitir nuestro sincero agradecimiento a estas personas por su colaboración, así como trasladar nuestra gratitud a las compañeras y compañeros que nos han apoyado durante el desarrollo de todas las actividades, especialmente al Grupo de Investigación Sostenibilidad, Resiliencia y Gobernanza de Sistemas Socioecológicos (RNM-933) de la Universidad de Almería. XPaths está financiado por FORMAS, el Consejo Sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible (ref: 2020-00474).

* Ambas autoras han contribuido por igual a la coordinación de los talleres que han dado lugar a las estrategias de acción y al desarrollo de este documento.

¹ Grupo de Investigación Sostenibilidad, Resiliencia y Gobernanza de Sistemas Socioecológicos (RNM-933), Universidad de Almería (España)

² Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (Suecia)

1. Introducción

1.1 Descripción del proyecto

El objetivo general del [proyecto XPaths](#) es avanzar en el conocimiento sobre las barreras y las oportunidades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que integran la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a través de un proceso de investigación-acción participativa en tres regiones semiáridas del planeta: Brasil, Senegal y España. Para el desarrollo de este proceso se facilitaron espacios de diálogo entre múltiples agentes sociales encaminados a la creación colectiva de planes de acción -adaptados a las prioridades y especificidades locales- para avanzar en la implementación de los ODS en las diferentes regiones semiáridas. El presente documento incluye un resumen del proceso de investigación-acción participativa realizado en el semiárido español y del plan de acción resultante del mismo.

XPaths está financiado por FORMAS, el Consejo Sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible, y tiene colaboradores/as en Brasil, Bruselas, España, Senegal, y Suecia.

1.2. Caso de estudio: el semiárido español

En España, el caso de estudio se centra en el semiárido español, situado en el sureste de la Península Ibérica, y representando la zona más seca de la Europa continental (Fig. 1). Esta zona abarca principalmente la provincia de Almería (Comunidad Autónoma de Andalucía) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se caracteriza por un clima mediterráneo cálido y seco, con precipitaciones que oscilan entre 200 mm y 350 mm y una

temperatura media anual de 16 y 18 °C. Estas condiciones climáticas favorecen que haya muchas especies vegetales y faunísticas en la región, con abundantes endemismos y hábitats de interés prioritario a nivel europeo.

Desde la década de los 1970, esta zona ha experimentado notables cambios socioculturales, económicos y ambientales derivados principalmente de la implementación y expansión de la agricultura intensiva y extensiva de regadío, así como de los sectores turístico y de la construcción. Esta transformación ha supuesto beneficios muy importantes en la zona a través de la generación de crecimiento económico y empleo. Sin embargo, al mismo tiempo, también ha dado lugar a graves impactos ambientales, como la sobreexplotación de los recursos naturales (especialmente hídricos) y la pérdida de biodiversidad, así como a importantes consecuencias sociales, como el incremento de desigualdades o problemas de integración y convivencia entre la población migrante y las comunidades locales. Mientras las iniciativas de sostenibilidad son cada vez más comunes en esta zona, aún son necesarios esfuerzos colectivos para apoyar la implementación de los ODS y promover una transición a un modelo de desarrollo que sitúe en el centro la sostenibilidad en sus cuatro dimensiones: social, económica, ambiental y gobernanza.

El proyecto XPaths en el semiárido español se centra en cuatro casos de estudio, uno a escala regional (en Almería y Murcia), y tres a escala local (en Campo de Níjar, la Comarca de Los Vélez y Campo de Cartagena) (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación de los casos de estudio en el semiárido español a escala regional (Almería y Murcia) y escala local (Campo de Níjar, Comarca de los Vélez y Campo de Cartagena).

2. Fases del proceso de investigación-acción participativa en el proyecto XPaths

El proceso de investigación-acción participativa del proyecto XPaths se ha desarrollado a lo largo de tres fases en las que se han realizado diferentes actividades que han contado con la participación de un total de 164 personas. La Fase 1 (2021-22) tuvo como objetivo mejorar el entendimiento preliminar del funcionamiento del sistema socioecológico de la región y realizar un mapeo de los agentes relevantes a diferentes escalas para avanzar en la implementación de los ODS. En esta fase se llevaron a cabo cinco talleres virtuales en el que participaron 38 personas. Los resultados de estos talleres se recogen en cinco documentos que pueden ser consultados en la web del proyecto: <https://www.xpathsfutures.org/publications/>.

A partir de los resultados de la Fase 1, se invitó a múltiples agentes de diferentes sectores a participar en talleres para la creación de escenarios de futuro vinculados a los ODS, iniciando así la Fase 2 del proceso (2022). El objetivo de estos talleres fue promover diálogos colectivos sobre el futuro deseado en términos de sostenibilidad, explorar las preocupaciones del presente que podrían dificultar alcanzar ese futuro deseado e identificar estrategias potenciales que podrían ayudar a alcanzarlo. En total se desarrollaron cuatro talleres presenciales: un taller centrado en la escala regional (Almería y Murcia) y tres talleres en los casos de estudio locales (Campo de Níjar, Comarca de Los Vélez y Campo de Cartagena) (Fig 1). En los talleres estuvieron involucradas 59 personas. Los resultados de estos talleres pueden ser consultados en cuatro documentos disponibles en la web del proyecto. Una vez finalizados estos talleres, el equipo de investigación de XPaths analizó y sintetizó

las estrategias identificadas para avanzar hacia el futuro deseado y las preocupaciones presentes. Estos resultados sirvieron de base para identificar los puntos clave en los que intervenir en el sistema para avanzar en la implementación de los ODS. Estos puntos clave fueron presentados en un taller virtual en el que participaron 31 personas. Durante este taller se invitó a las personas participantes a comentar los puntos clave, así como priorizar colectivamente líneas estratégicas de acción que podrían llevarse a cabo para abordar los puntos clave identificados. Como resultado de este taller, las personas participantes priorizaron 15 líneas estratégicas de acción. Los resultados de este taller pueden ser consultados en un documento y un vídeo disponibles en la web del proyecto:

La Fase 3 (2023) partió de las 15 líneas estratégicas priorizadas en el taller anterior y se centró en la creación colaborativa de planes de acción para avanzar en la implementación de los ODS en el semiárido español. Durante esta fase se desarrollaron 2 talleres presenciales (uno centrado en Almería y otro en Murcia, incluyendo los respectivos casos de estudio) en el que participaron 36 personas. Los talleres se centraron en dotar de contenido las líneas estratégicas que las personas participantes consideraron preferentes para avanzar en la consecución de los ODS. Para ello se definieron acciones estratégicas, tareas que podrían llevarse a cabo para la implementación de esas acciones, potenciales agentes que podrían estar involucrados y su posible capacidad y predisposición para contribuir en su implementación, la escala de desarrollo de las tareas, el plazo de ejecución asociado a

las acciones (corto plazo: 2022-2030, medio plazo: 2030-2040 y largo plazo: 2040-2050), así como los recursos necesarios, barreras y oportunidades que podrían encontrarse para su desarrollo. Así mismo, para cada acción estratégica se evaluó su contribución a los diferentes ODS. Los resultados de estos dos talleres se detallan en el siguiente apartado del presente documento, y, además, pueden ser consultados en la web del proyecto.

Taller de creación de escenarios de futuro a escala regional (Almería y Murcia). Junio 2022

Taller de creación de escenarios de futuro celebrado en la Comarca de los Velez. Julio 2022. Autora: Sofia Cortés

Taller de creación de escenarios de futuro celebrado en Campo de Cartagena. Noviembre 2022. Autora: Elissa Dickson

3. Plan de Acción para avanzar en la implementación de los ODS en el semiárido español

La configuración y contenido de estas acciones estratégicas se basa en la percepciones y conocimientos de las personas participantes en los talleres, que fueron integradas y sintetizadas por el equipo de investigación de XPaths. Estas acciones estratégicas se conciben como un punto de partida para avanzar colectivamente en la implementación de los ODS, pudiendo ser enriquecidas, refinadas y adaptadas.

Este informe recoge la descripción de las siete acciones estratégicas, así como su contribución a los diferentes ODS. Además, en cada acción estratégica se incluye una figura que muestra la percepción de las personas participantes sobre la capacidad y predisposición que podrían tener diferentes agentes identificados en el plan de acción para poner en marcha las tareas que conforman las acciones. Estos agentes se identifican con dos códigos referentes a su nombre y las tareas con las que se relacionan. La información detallada de estos códigos se recoge en las tablas resumen de cada acción estratégica.

Es importante destacar que el contenido de estas figuras procede de la percepción subjetiva de las personas participantes en el taller y, por tanto, no debiera interpretarse como vinculante o concluyente. En cambio, esta información puede ser utilizada como punto de partida para la cooperación entre los diferentes

Visitando una finca de almendra de agricultura regenerativa en la Comarca de Los Velez. Autora: Amanda Jiménez Aceituno

agentes en la implementación de las acciones estratégicas, pudiendo ser modificada y adaptada a medida que cada uno de los agentes confirma en primera persona su capacidad y predisposición para involucrarse en las acciones estratégicas.

Acción estratégica 1: Modelo integrado de planificación y gestión territorial

Implementar un modelo de planificación inclusivo e integrado basado en la gestión sostenible del territorio y recursos hídricos en Almería

Implementar una ordenación territorial adaptada a los recursos naturales disponibles se identificó como una acción estratégica fundamental para avanzar hacia la sostenibilidad del territorio. Se consideró que dicho modelo de planificación territorial debería focalizarse en los usos del suelo, los tipos de cultivo y las necesidades de agua. Para impulsar la implementación de esta acción estratégica, se definieron cinco tareas principales (Tabla 1), que comprenden: la actualización y seguimiento del diagnóstico de usos del suelo y recursos hídricos para desarrollar una ordenación territorial acorde con las

características del suelo y los recursos existentes (1.1), la aplicación de la legislación sobre gestión de recursos hídricos para garantizar su uso de forma integrada y sostenible a fin de alcanzar los objetivos de buen estado de las aguas (de acuerdo con la Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos), generación de recursos hídricos alternativos (p. ej. agua desalada y regenerada) y reducción de procesos administrativos asociados (1.2), el desarrollo de una legislación de protección del suelo alineada e integrada con las directivas europeas y los marcos jurídicos a todas las escalas para garantizar

su protección mediante procesos participativos socialmente inclusivos (1.3), la implementación de políticas de adaptación y mitigación de riesgos de desastres naturales (por ejemplo, en zonas con especial riesgo, como las zonas inundables), mediante la limitación de las infraestructuras y actuaciones en dichas zonas (1.4), y programas de formación para crear un vínculo entre la sociedad y el territorio para un modelo medioambiental más sostenible (p. ej. actividades lúdico-recreativas y reuniones en colegios con los estudiantes, en los barrios con los vecinos, etc.) (1.5).

Se consideró que todas estas tareas podrían realizarse en un plazo de ejecución corto o medio (entre 2023 y 2030) y se

identificaron agentes a diferentes escalas que podrían tener diferentes tipos de capacidades para apoyar la implementación de estas tareas (Figura 2). Estos agentes van desde la escala local (e.j., ayuntamientos y comunidades de regantes) hasta escalas autonómicas y nacionales (e.j., Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y Junta de Andalucía (JA)), y escalas europeas (Unión Europea) (ver Tabla 1). Se consideró que esta acción estratégica tiene múltiples impactos directos positivos en los ODS y algún indirecto, aunque también se percibe que podría tener un impacto negativo en el ODS8, el cual está relacionado con el crecimiento económico.

Impacto de la Acción Estratégica 1 en los ODS

Directo positivo:

Indirecto positivo:

Directo negativo:

Sin impacto:

Tabla 1. Información detallada sobre la Acción Estratégica 1

Acción estratégica 1: Implementar un modelo de planificación inclusivo e integrado basado en la gestión sostenible del territorio y recursos hídricos en Almería					
Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
1.1 Realizar una actualización y seguimiento del diagnóstico de usos del suelo y recursos hídricos para desarrollar una ordenación territorial acorde con las características del suelo y los recursos existentes	Organismo de cuenca (OC) Cuencas mediterráneas andaluzas (OCM)	Nacional Autonómica	Corto	Recursos humanos, económicos	Se percibe como una barrera la necesidad de que existan partidas presupuestarias para realizar la acción
1.2 Aplicar la legislación sobre gestión de recursos hídricos para garantizar su uso de forma integrada y sostenible a fin de alcanzar los objetivos de buen estado de las aguas (de acuerdo con la Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos), generación de recursos hídricos alternativos (p. ej. agua desalada y regenerada) y reducción de procesos administrativos asociados	Unión Europea (UE), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO) Junta de Andalucía (JA) Comunidades de Regantes (CR)	Europea Nacional Regional Local	Medio	Recursos humanos, económicos	
1.3 Desarrollar una legislación de protección del suelo alineada e integrada con las directivas europeas y los marcos jurídicos a todas las escalas para garantizar su protección mediante procesos participativos socialmente inclusivos	Unión Europea (UE) Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO) Junta de Andalucía (JA) Ayuntamiento de Níjar (AN)	Europea Nacional Autonómica Local			

Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
1.4 Implementar políticas de adaptación y mitigación de riesgos de desastres naturales (por ejemplo, en zonas con especial riesgo, como las zonas inundables), mediante la limitación de las infraestructuras y actuaciones en dichas zonas	Unión Europea (UE) Junta de Andalucía (JA) Ayuntamiento de Níjar (AN)	Europea Regional Local	Medio	Recursos humanos, económicos	Se percibe como una barrera la necesidad de que existan partidas presupuestarias para realizar la acción
1.5 Desarrollar un programa de formación para crear un vínculo entre la sociedad y el territorio para un modelo medioambiental más sostenible (p. ej. reuniones en colegios con los estudiantes, en los barrios con los vecinos, etc.)	Ayuntamiento de Níjar (AN), Instituciones educativas (IE), Movimientos ciudadanos (MC), Organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental (ONGA) Asociaciones de vecinos (AV)	Local	Corto y mantenido en el tiempo	Recursos humanos, económicos	

trabajo acorde a las temáticas de interés para avanzar en la sostenibilidad de Almería resultantes de la caracterización socioeconómica y ambiental de la tarea anterior, involucrando a personas de referencia de la provincia (“agentes bandera”) (2.4), constituir el órgano de participación incluyendo los grupos temáticos para hacer sinergias y desarrollar colectivamente un plan de trabajo transversal que incluya líneas de trabajo temáticas (2.5) y difundir el órgano de participación a través de jornadas de sensibilización y comunicación del plan de trabajo para implicar en el mismo a la comunidad local (2.6).

equipo de XPaths. Igualmente se identificaron otros agentes presentes en el taller como aliados para buscar financiación para el desarrollo del órgano participativo (p. ej. el Centro de Resiliencia de Estocolmo, la Universidad de Almería, y la Oficina Comarcal Agraria). Además, se mencionaron también otros agentes que podrían ayudar a realizar las tareas propuestas, entre ellos empresas e instituciones representativas de la provincia, algunas administraciones públicas, así como otras personas con interés que podrían estar involucradas (ver Tabla 2). Se resaltó el impacto positivo directo de esta acción con los ODS de igualdad (ODS10), producción y consumo responsable (ODS12) y creación de alianzas (ODS17). No se identificaron impactos negativos de la acción en los ODS.

La mayoría de las tareas se plantearon con un plazo de ejecución corto o medio (a desarrollar e implementar entre 2023 y 2030). Las tareas de coordinación para la creación del grupo motor propuesto durante el taller para iniciar esta acción estratégica serían llevadas a cabo por el

Acción estratégica 2: Órgano de participación socialmente inclusivo

Creación de un órgano de participación socialmente inclusivo que facilite sinergias entre diferentes sectores para potenciar y articular el desarrollo sostenible en Almería

Se identificó la importancia de crear espacios de diálogo que faciliten el acceso a la información, la integración de conocimiento y el trabajo colaborativo para avanzar hacia la sostenibilidad. Para ello, las personas participantes propusieron la constitución de un grupo impulsor formado por gente comprometida y presente en el taller para impulsar la creación de un órgano de participación que cuente con la representación de todos los sectores para potenciar y articular acciones estratégicas que promuevan el desarrollo sostenible en la provincia de Almería. Las personas

participantes concebían que este órgano de participación tuviera un carácter vinculante en el futuro. Para llevar a cabo esta acción se propusieron seis tareas principales (Tabla 2): coordinar la formación de un grupo impulsor del órgano de participación (2.1), buscar financiación para la creación y el desarrollo del órgano de participación (2.2), contratar una consultoría técnica para desarrollar una caracterización socioeconómica y ambiental, incluyendo indicadores de bienestar social y desarrollo sostenible para Almería (con objetivos claros y resultados tangibles) (2.3), crear grupos de

Impacto de la Acción Estratégica 2 en los ODS

Directo positivo:

Sin impacto:

Indirecto positivo:

Table 2. Información detallada sobre la Acción Estratégica 2

Acción estratégica 2: Creación de un órgano de participación socialmente inclusivo que facilite sinergias entre diferentes sectores para potenciar y articular el desarrollo sostenible en Almería					
Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
2.1 Coordinar la formación de un grupo impulsor del órgano de participación	Proyecto XPaths (XP)	Internacional	Corto	Recursos humanos, económicos	
2.2 Buscar financiación para la creación y el desarrollo del órgano de participación	Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC)	Europea	Corto	Recursos humanos, económicos	
	Universidad de Almería (UAL)	Provincial			
	Oficina Comarcal Agraria (OCA)	Provincial			
	Empresas de consultoras (EC)	Nacional			
2.3 Contratar una consultoría técnica para desarrollar una caracterización socioeconómica y ambiental, incluyendo indicadores de bienestar social y desarrollo sostenible para Almería (con objetivos claros y resultados tangibles)	Grandes empresas y/o entidades de la provincia p. e.j. Cosentino (CS), Coexphal (CX), Cajamar (CJ), Grupo Rossel (GR)	Internacional, Provincial, Nacional, Provincial	Corto	Recursos humanos, económicos	
	Instituto de Estudios Almerienses (IEA)	Provincial			
2.4 Crear grupos de trabajo acorde a las temáticas de interés para avanzar en la sostenibilidad de Almería resultantes de la caracterización socioeconómica y ambiental de la tarea anterior, involucrando a personas de referencia de la provincia ("agentes bandera").	Universidad de Almería (UAL)	Provincial	Corto	Recursos humanos, económicos	
	Ayuntamiento de Níjar (AN)	Local			
	Diputación provincial de Almería (DPA)	Provincial			

Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
2.5 Constituir el órgano de participación incluyendo los grupos temáticos para hacer sinergias y desarrollar colectivamente un plan de trabajo transversal para promover el desarrollo sostenible de Almería que incluya líneas de trabajo temáticas.	Personas involucradas en los grupos temáticos (PGT)	Provincial	Corto - Medio	Recursos humanos, económicos	
2.6 Difundir el órgano de participación a través de jornadas de sensibilización y comunicación del plan de trabajo para implicar en el mismo a la comunidad local	Personas involucradas en los grupos temáticos (PGT)	Provincial	Corto	Recursos humanos, económicos	

Acción estratégica 3: Modelo educativo alternativo centrado en la naturaleza

Impulsar un modelo educativo alternativo centrado en la naturaleza que favorezca la adopción de prácticas agrícolas sostenibles en Almería

Las personas participantes propusieron un modelo educativo alternativo basado en dos elementos principales: la educación en valores y el fomento de los vínculos con la naturaleza. Se consideró que este modelo de educación debe conectar a las personas con la naturaleza, promover los saberes tradicionales, y fomentar el intercambio de conocimiento entre sectores (p. ej. agricultores, emprendedores e investigadores). Además, el foco estuvo puesto en la educación que se desarrolla alrededor de las actividades agrícolas, resaltando la importancia de poner en valor las prácticas agrícolas tradicionales y

las iniciativas locales alternativas existentes, así como involucrar a los diferentes sectores y grupos sociales en el proceso educativo. Esta acción se abordó a través de ocho tareas principales (Tabla 3): dialogar con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para mostrar ejemplos de modelos educativos formales para educar en sostenibilidad y promover su implementación (3.1), crear e implementar incentivos para profesores/as para realizar actividades de formación sobre sostenibilidad (p. ej. puntos para obtención de plazas, etc.) (3.2), fomentar el intercambio de conocimiento

entre universidades y centros de enseñanza secundaria para promover programas de formación educativa sobre cuestiones de sostenibilidad y acciones frente al cambio climático vinculados a los ODS, incluyendo prácticas empresariales para los estudiantes (3.3), desarrollar programas de formación y educación en cooperativas agrícolas para educar sobre sostenibilidad, incluyendo visitas de campo para mostrar ejemplos de explotaciones agrícolas con prácticas sostenibles aplicadas con éxito (3.4), realizar un programa de formación a la Fundación Andalucía Emprende a través de charlas y talleres para integrar los ODS en los planes de negocio (3.5), ofrecer formación empresarial a migrantes para promover un cambio del modelo agrícola hacia la sostenibilidad fomentando la adopción de prácticas sostenibles (3.6), difundir los resultados del proyecto XPaths con el objetivo de comunicar las conclusiones del proyecto promoviendo un debate de reflexión final con los actores que han

participado en el proyecto (3.7), y reforzar los canales de comunicación para compartir experiencias positivas sostenibles dentro de las cooperativas agrarias, y entre éstas, con la oficina comarcal agraria y los institutos de investigación agraria (3.8).

Estas tareas se plantearon predominantemente con un plazo de ejecución corto y a desarrollar mayoritariamente por parte de diferentes agentes a varias escalas, por ejemplo, universidades y profesorado, cooperativas agrarias, el equipo de XPaths, organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, agricultores y la administración pública a través de centros de investigación como el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). Se consideró que esta acción estratégica tiene múltiples impactos positivos en los ODS, pero hubo divergencias entre participantes sobre qué

Impacto de la Acción Estratégica 3 en los ODS

Directo positivo:

Indirecto positivo:

Sin impacto:

* ODS en gris significa que hubo perspectivas divergentes

significaba exactamente que una práctica agrícola sea sostenible, y se manifestó la necesidad de definir el término entre los diferentes agentes sociales. Así mismo, hubo divergencias respecto al impacto de esta acción en los ODS5 y ODS10, relativo a la igualdad de género y la reducción de las

desigualdades. Mientras que la mayoría de las personas participantes veían estos temas como algo transversal a cualquier tipo de iniciativa -y especialmente iniciativas educativas-, algunas consideraban que el tema escapaba del foco principal de la acción.

Table 3. Información detallada sobre la Acción Estratégica 3

Acción estratégica 3: Impulsar un modelo educativo alternativo centrado en la naturaleza que favorezca la adopción de prácticas agrícolas sostenibles en Almería					
Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
3.1 Dialogar con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para mostrar ejemplos de modelos educativos formales para educar en sostenibilidad y promover su implementación.	Asociaciones de madres y padres de alumnos/as (AMPA)	Provincial	Corto - Medio	Recursos humanos,	Existen proyectos de referencia como oportunidades, por ejemplo, AlVelAl, Ferro, Serbal.
	Centros educativos (CE)	Provincial			
	Delegación Provincial de Almería de la Consejería Educación (DPACE)	Provincial			
3.2 Crear e implementar incentivos para profesores para realizar actividades de formación sobre sostenibilidad (p. e.j., puntos para obtención de plazas, etc.)	Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (CEJA)	Regional	Corto	Recursos económicos	Se percibe como barreras el cambio de prioridades en los criterios de puntuación en la legislación
	Profesores (P)	Regional	Corto		
3.3 Fomentar el intercambio de conocimiento entre universidades y centros de enseñanza secundaria para promover programas de formación educativa sobre cuestiones de sostenibilidad y acciones frente al cambio climático vinculados a los ODS, incluyendo prácticas empresariales para los estudiantes.	Estudiantes (E)	Local	Corto	Recursos humanos y económicos	Se percibe como oportunidad la elección de un nuevo rector en la UAL
	Organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental (ONGA)	Local			
	Universidad de Almería (UAL)	Provincial			

Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
3.4 Desarrollar programas de formación y educación en cooperativas agrícolas para educar sobre sostenibilidad, incluyendo visitas de campo para mostrar ejemplos de explotaciones agrícolas con prácticas sostenibles aplicadas con éxito.	Cooperativas agrícolas (CAG)	Provincial	Corto	Recursos humanos y económicos,	Se percibe como oportunidad que la Responsabilidad Social Corporativa podría ser un incentivo para los agricultores si fuera un requisito a nivel de cooperativa
	Universidad de Almería (UAL)	Provincial			
	Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)	Regional			
	Investigadores (I)	Provincial			
3.5 Realizar un programa de formación a la Fundación Andalucía Emprende a través de charlas y talleres para integrar los ODS en los planes de negocio	Fundación Andalucía Emprende (FAE)	Regional	Corto	Recursos humanos y económicos,	Se percibe como oportunidad la existencia de fondos disponibles
3.6 Ofrecer formación empresarial a migrantes para promover un cambio del modelo agrícola hacia la sostenibilidad fomentado la adopción de prácticas sostenibles	Oficina Comarcal Agraria (OCA)	Provincial	Corto	Recursos humanos	
	Fundación Andalucía Emprende (FAE)	Regional			
	Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)	Regional			
	Cooperativas Agrícolas (CAG)	Regional			
3.7 Difundir los resultados del proyecto XPaths con el objetivo de comunicar las conclusiones del proyecto, promoviendo un debate de reflexión final con los actores que han participado en el proyecto.	Proyecto XPaths (XP)	Internacional	Corto	Recursos económicos	Se percibe como oportunidad: que XPaths se ha extendido hasta junio de 2024
3.8 Reforzar los canales de comunicación para compartir experiencias positivas sostenibles dentro de las cooperativas agrarias, y entre éstas, con la oficina comarcal agraria y los institutos de investigación agraria	Cooperativas agrícolas (CAG)	Provincial	Corto	Recursos humanos y económicos,	Se percibe como oportunidad el etiquetado verde
	Oficina Comarcal Agraria (OCA)	Regional			
	Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)	Regional			

Figura 4 Percepción sobre la capacidad y predisposición de los agentes identificados para involucrarse en el desarrollo de la acción estratégica 3

Escala de implementación

Acción estratégica 4: Programa armonizado de actividades económicas y aprovechamiento de recursos

Implementar un programa armonizado de actividades económicas y de aprovechamiento de los recursos naturales rediseñando los espacios colaborativos en Murcia

Esta acción estratégica surgió de la combinación de dos líneas estratégicas iniciales relacionadas con la planificación territorial y el rediseño del espacio participativo para tomar decisiones conjuntas entre la administración y los colectivos sociales. El programa armonizado incluye actuaciones legislativas para integrar normativa de aplicación para el fomento de actividades económicas diversas (más allá de los actuales modelos agrícola y turístico predominantes en la provincia) compatible

con los ecosistemas y recursos naturales, a través de una gobernanza colaborativa y socialmente inclusiva que promueva la participación de todos los sectores y basada en el diálogo y transparencia. Se identificaron siete tareas (Tabla 4): solicitar a las administraciones públicas la revisión e integración de la normativa a todos los niveles que pudiera ser aplicable al programa para armonizar las actividades económicas, incluyendo la relativa al plan de actuaciones prioritarias para el Mar Menor (4.1), revisar la normativa existente

en relación a los al Planes de Ordenación de Recursos Naturales (4.2), solicitar a las administraciones públicas y a la mesa técnica del Mar Menor el rediseño de los espacios de participación entre la administración y los colectivos sociales aplicando criterios basados en la equidad, igualdad de género, etc. (4.3), identificar criterios para crear espacios participativos socialmente inclusivos (4.4), solicitar a la mesa técnica del Mar Menor que incluya a representantes de las siete comarcas -con el fin de garantizar la representación social- y que ofrezca oportunidades de formación a los técnicos de la administración para fomentar la diversificación de actividades económicas (4.5), solicitar a las administraciones públicas la creación de una estrategia socioeconómica para fomentar la venta local de productos y un modelo de consumo de proximidad, y su integración en el plan de actuaciones prioritarias para el Mar Menor (4.6), y solicitar a las

administraciones públicas transparencia en los procesos de toma de decisiones a través de los portales creados con ese objetivo en los ayuntamientos, comunicando los beneficios de las decisiones tomadas (4.7).

El programa armonizado se planteó a corto plazo y se identificaron múltiples agentes a diferentes escalas con la capacidad de apoyar la realización de estas tareas, como universidades, juntas vecinales, el proyecto XPaths, movimientos ciudadanos/sociales conservacionistas y abogados (Tabla 4). Finalmente, se consideró que esta acción estratégica tendría múltiples impactos positivos en los ODS, pero que faltaba información para saber qué impacto podría tener sobre el ODS9, en relación con la industria, la innovación y la infraestructura. Además, hubo divergencias respecto al impacto de la acción en el ODS8, relativo al crecimiento económico.

Impacto de la Acción Estratégica 4 en los ODS

Directo positivo:

Indirecto positivo:

* ODS en gris significa que hubo perspectivas divergentes

Se necesita más información:

Sin impacto:

Tabla 4. Información detallada sobre la Acción Estratégica 4

Acción estratégica 4: Implementar un programa armonizado de actividades económicas y de aprovechamiento de los recursos naturales rediseñando los espacios colaborativos en Murcia					
Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
4.1 Solicitar a las administraciones públicas la revisión e integración de la normativa a todos los niveles que pudiera ser aplicable al programa para armonizar las actividades económicas, incluyendo la relativa al plan de actuaciones prioritarias para el Mar Menor	Pacto por el Mar Menor (PMM) Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) Proyecto XPaths (XP) Junta vecinal de Perín (JVP) Universidad de Murcia (UM)	Provincial Regional Internacional Local Regional	Corto	Recursos humanos	
4.2 Revisar la normativa existente en relación a los Planes de Ordenación de Recursos Naturales	Abogacía de la administración pública (AAP)	Europea, Nacional, Regional, Provincial	Corto	Recursos humanos	
4.3 Solicitar a las administraciones públicas y a la mesa técnica del Mar Menor el rediseño de los espacios de participación entre la administración y los colectivos sociales aplicando criterios basados en la equidad, igualdad de género, etc.	Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) Universidad de Murcia (UM)	Local	Corto	Recursos humanos y económicos	
4.4 Identificar criterios para crear espacios participativos socialmente inclusivos (p. e.j., equidad, igualdad de género)	Pacto por el Mar Menor (PMM)	Regional	Corto	Recursos humanos	
4.5 Solicitar la mesa técnica del Mar Menor que incluya a representantes de las siete comarcas con el fin de garantizar la representación social y ofrezca oportunidades de formación a los técnicos de la administración para fomentar la diversificación de actividades económicas	Asociación Plataforma por el Mar Menor (APPM) Universidad Politécnica de Cartagena (UPC)	Nacional Nacional	Corto	Recursos humanos	

Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
4.6 Solicitar a las administraciones públicas la creación de una estrategia socioeconómica para fomentar la venta local de productos y el modelo consumo de proximidad productos y su integración en el plan de actuaciones prioritarias para el Mar Menor.	Proyecto XPaths (XP)	Internacional	Corto	Recursos económicos y tecnológicos	
	Universidad de Murcia (UM)	Regional			
	Universidad Politécnica de Cartagena (UPC)	Regional			
4.7 Solicitar a las administraciones públicas transparencia en los procesos de toma de decisiones a través de los portales creados con ese objetivo en los ayuntamientos comunicando los beneficios de las decisiones tomadas	Proyecto XPaths (XP)	Internacional	Corto	Recursos humanos	
	Universidad de Murcia (UM)	Regional			
	Universidad Politécnica de Cartagena (UPC)	Regional			

Figura 5 Percepción sobre la capacidad y predisposición de los agentes identificados para involucrarse en el desarrollo de la acción estratégica 4

protección y recuperación del Mar Menor, 2) solicitar una revisión de control del cumplimiento de la normativa relacionada con los aspectos técnicos de las prácticas agrarias (p. ej., niveles de nitratos en suelos), con el fin de promover el control y seguimiento por parte de la administración y de ayudar a los agricultores a cumplir la normativa, y 3) aclarar aspectos de la Ley 3/2020 para facilitar su cumplimiento por parte de los agricultores (5.4), y establecer campañas de formación para fomentar la responsabilidad individual y colectiva sobre la importancia de un consumo sostenible y los efectos del cambio climático (5.5).

Aunque la acción se plantea a corto-medio plazo, las personas participantes identificaron como una potencial acción inmediata el envío de cartas al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a representantes de las

consejerías de agricultura y medio ambiente para pedir la creación de un consejo de participación. Sin embargo, también manifestaron sus percepciones sobre la pasividad y la falta de motivación por parte de la administración en hacerlo realidad. Los principales agentes propuestos para consolidar un sistema de gobernanza inclusivo y colaborativo están distribuidos mayoritariamente en la escala regional y local (p. ej. fundaciones, sindicatos de agricultores, movimientos sociales/ciudadanos conservacionistas o gobierno regional). Se consideró que esta acción puede tener impactos positivos en varios ODS. Sin embargo, uno de los puntos divergentes fue su impacto en el crecimiento económico (ODS8), y hasta qué punto es viable reducir los niveles de producción y decrecer económicamente sin que afecte negativamente la calidad de vida y el bienestar de la población de la zona.

Acción estratégica 5: Sistema de gobernanza inclusivo y participativo

Consolidar un sistema de gobernanza inclusivo y participativo basado en el acceso a la información y el diálogo en torno a cuestiones de sostenibilidad en Murcia

Las personas participantes identificaron la necesidad de establecer en la Región de Murcia un sistema de gobernanza colaborativa que promueva la toma conjunta de decisiones respecto al modelo de sostenibilidad al que se aspira. En línea con la acción estratégica 4, las personas participantes percibieron que esta acción implica que la administración pública dinamice espacios adecuados para el diálogo donde se fomente la colaboración, así como la implicación de agentes sociales de diferentes sectores. Las tareas principales que fueron definidas para esta acción estratégica son (Tabla 5): crear un

grupo motor con diferentes actores para promover un consejo de participación que garantice la protección del Mar Menor y el Campo de Cartagena, que preste apoyo a la administración pública y refuerce el trabajo en red entre sectores (5.1), solicitar al presidente de la Región de Murcia, a los consejeros de agricultura y medio ambiente la creación del consejo de participación (5.2), realizar un mapeo de los agentes y colectivos que intervendrán en el consejo de participación (5.3), presentar una demanda ante la Unión Europea para 1) alertar sobre el incumplimiento de la Ley 3/2020 de

Impacto de la Acción Estratégica 5 en los ODS

Directo positivo:

* ODS en gris significa que hubo perspectivas divergentes

Indirecto positivo:

Sin impacto:

Table 5. Información detallada sobre la Acción Estratégica 5

Acción estratégica 5: Consolidar un sistema de gobernanza inclusivo y participativo basado en el acceso a la información y el diálogo en torno a cuestiones de sostenibilidad en Murcia					
Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
5.1 Crear un grupo motor con diferentes actores para promover un consejo de participación que garantice la protección del Mar Menor y el Campo de Cartagena, que preste apoyo a la administración pública y refuerce el trabajo en red entre sectores	Gobierno Regional de Murcia (GRM) Universidad de Murcia (UM) Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) Sindicatos agrarios (SA) Pacto por el Mar Menor (PMM)	Regional Regional Regional Regional Regional	Corto		
5.2 Solicitar al presidente de la Región de Murcia, a los consejeros de agricultura y medio ambiente la creación del consejo de participación	Pacto por el Mar Menor (PMM) Universidad de Murcia (UM) Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) Sindicatos agrarios (SA)	Regional Regional Regional Regional	Corto		
5.3 Realizar un mapeo de los agentes y colectivos que intervendrán en el consejo de participación	Pacto por el Mar Menor (PMM) Universidad de Murcia (UM) Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) Sindicatos agrarios (SA)	Regional Regional Regional Regional	Corto		Se percibe como oportunidad el incremento de la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales

Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
5.4 Presentar una demanda ante la Unión Europea para 1) alertar sobre el incumplimiento de la Ley 3/2020 de protección y recuperación del Mar Menor, 2) solicitar una revisión de control del cumplimiento de la normativa relacionada con los aspectos técnicos de las prácticas agrarias (p. ej., niveles de nitratos en suelos), con el fin de promover el control y seguimiento por parte de la administración y de ayudar a los agricultores a cumplir la normativa, y 3) aclarar aspectos de la Ley 3/2020 para facilitar su cumplimiento por parte de los agricultores	Gobierno Regional de Murcia (GRM)	Regional	Corto		
	Consejería de Agricultura de la Región de Murcia (CAGRM)	Regional			
	Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Murcia (CRAGEM)	Regional			
	Pacto por el Mar Menor (PMM)	Regional			
	Asociación de Naturalistas del Sureste (AMSE)	Regional			
	Ecologistas en Acción (EACC)	Regional			
	Sindicatos agrarios (SA)	Regional			
5.5 Establecer campañas de formación para fomentar la responsabilidad individual y colectiva sobre la importancia de un consumo sostenible y los efectos del cambio climático.	Fundación Ingenio (FI)	Local	Corto - Medio		
	Gobierno Regional de Murcia (GRM)	Regional			
	Oficina técnica Mar Menor (OTMM)	Regional			
	Pacto por el Mar Menor (PMM)	Provincial			
	Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)	Regional			

Acción estratégica 6: Modelo agroecológico y de soluciones basadas en la naturaleza

Promover la transición hacia un modelo agroecológico que integre soluciones basadas en la naturaleza en Murcia

Las personas participantes propusieron la integración de soluciones basadas en la naturaleza y de prácticas agrícolas tradicionales para fomentar la transición del sistema actual hacia un modelo agroecológico. Esta acción se focalizó en incorporar una mirada social y ecosistémica en el modelo agrícola, promoviendo la transición hacia modelos agroecológicos adaptados a los recursos que proporciona el medio, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, y fomento de etiquetados que reconozcan la trazabilidad y sostenibilidad de los productos, a través del trabajo conjunto y coordinado entre el sector agrícola,

instituciones académicas, y administraciones públicas. Se identificaron seis tareas principales a realizar (Tabla 6): fomentar la recuperación de prácticas agrícolas tradicionales con el fin de aplicar modelos agrícolas más sostenibles (6.1), desarrollar nuevas empresas especializadas en procesos de transformación de cultivos en productos secundarios, dando importancia al valor añadido del producto y promoviendo el etiquetado de productos con denominación de origen (6.2), fomentar la investigación y asesoramiento desde la administración pública para el control de plagas, mediante el estudio de especies y

microorganismos que favorezcan el control biológico y los procesos de fertilización biológica e implementar programas de control de plagas y enfermedades, tanto desde una dimensión científica como de aplicación en el contexto real, realizando una transición hacia prácticas agroecológicas (6.3), promover redes y grupos de consumidores, facilitando canales cortos de comercialización y sistemas agroalimentarios territorializados que permitan la trazabilidad de los productos, información sobre su origen, etc. mediante el desarrollo de talleres y charlas informativas para dar a conocer la importancia de los productos tradicionales y del mercado local (6.4), promover compras públicas basadas en criterios de consumo sostenible y responsable (productos de temporada y locales, productos derivados de buenas prácticas agrícolas, etc.) (6.5), y crear un sistema de etiquetado y sellos de calidad para la trazabilidad de productos agrícolas y sus

derivados a nivel regional para que el consumidor sepa que el producto viene de producción sostenible (6.6).

Aunque la transición se planteó a largo plazo, las tareas propuestas se enmarcaron en un plazo de ejecución corto-medio. Se consideró que los agentes con capacidades para apoyar la realización de las tareas propuestas eran las cooperativas agrícolas (de diverso tamaño), movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, universidades y centros de investigación (p. ej., Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA)), sindicatos agrícolas, la administraciones públicas a diferentes escalas, asociaciones de consumidores/as y de vecinos, y grandes cadenas de distribuidores de productos agrícolas. Las personas participantes consideraron que esta acción puede tener impactos positivos en varios ODS.

Impacto de la Acción Estratégica 6 en los ODS

Directo positivo:

Indirecto positivo:

Sin impacto

Table 6. Información detallada sobre la Acción Estratégica 6

Acción Estratégica 6: Promover la transición hacia un modelo agroecológico que integre soluciones basadas en la naturaleza en Murcia					
Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
6.1 Fomentar la recuperación de prácticas agrícolas tradicionales con el fin de aplicar modelos agrícolas más sostenibles	Oficina Técnica del Mar Menor (OTMM)	Provincial	Medio	Recursos humanos y económicos	Se percibe como barrera la falta de recursos económicos suficientes en las universidades
	Gobierno Regional de Murcia (GRM)	Regional			
	Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)	Regional			
	Universidad de Murcia (UM)	Regional			
	Universidad Politécnica de Cartagena (UPC)	Regional			
	Universidad Católica de Murcia (UCAM)	Regional			
	Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC)	Regional			
	Pacto por el Mar Menor (PMM)	Regional			
	6.2 Desarrollar nuevas empresas especializadas en procesos de transformación de cultivos en productos secundarios, dando importancia al valor añadido del producto y promoviendo el etiquetado de productos con denominación de origen.	Oficina Técnica del Mar Menor (OTMM)			
Sindicatos agrarios (SA)		Regional			
Fundación Ingenio (FI)		Local			
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)		Regional			
Pacto por el Mar Menor (PMM)		Local			

Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
6.3 Fomentar la investigación y asesoramiento desde la administración pública para el control de plagas, mediante el estudio de especies y microorganismos que favorezcan el control biológico y los procesos de fertilización biológica e implementar programas de control de plagas y enfermedades, tanto desde una dimensión científica como de aplicación en el contexto real, realizando una transición hacia prácticas agroecológicas.	Gobierno Regional de Murcia (GRM)	Regional	Medio	Recursos económicos	Se perciben como barreras la falta de capacidades económicas de las universidades, y la falta de alineación de niveles de gobernanza
	Grandes distribuidoras de productos agrícolas (GDPA)	Internacional			
	Instituto Murciano de Investigación y desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA)	Regional			
	Universidad de Murcia (UM)	Regional			
	Universidad Politécnica de Cartagena (UPC)	Regional			
	Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC)	Regional			
	Universidad Católica de Murcia (UCAM)	Regional			
	Cooperativas agrícolas (CAG)	Local			
	Ayuntamiento de Murcia (AM)	Local			
	6.4 Promover redes y grupos de consumidores, facilitando canales cortos de comercialización y sistemas agroalimentarios territorializados que permitan la trazabilidad de los productos, información sobre su origen, etc. mediante el desarrollo de talleres y charlas informativas para dar a conocer la importancia de los productos tradicionales y del mercado local.	Gobierno Regional de Murcia (GRM)			
Cooperativas agrícolas (CAG)		Local			
Ayuntamiento de Murcia (AM)		Local			
Asociaciones de vecinos (AV)		Regional			
Asociaciones de consumidores (AC)		Regional			

Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
6.5 Promover compras públicas basadas en criterios de un modelo de consumo sostenible y responsable (productos de temporada y locales, productos derivados de buenas prácticas agrícolas, como las prácticas agroecológicas).	Cooperativas agrícolas (CAG)	Local	Corto		
6.6 Crear un sistema de etiquetado y sellos de calidad para la trazabilidad de productos agrícolas y sus derivados a nivel regional para que el consumidor sepa que el producto viene de producción sostenible	Gobierno Regional de Murcia (GRM)	Regional	Corto		Se percibe como barrera la falta de gente y de voluntad política

Acción estratégica 7: Diversificación económica del territorio

Promover la diversificación económica del territorio con énfasis en la reorientación laboral para avanzar hacia modelos socioeconómicos sostenibles en Murcia

Esta acción estratégica pone el énfasis en diversificar las actividades económicas de la región, las cuáles se articulan en gran medida en torno a un modelo de agricultura intensiva y extensiva de regadío. Así, uno de los puntos clave de la discusión alrededor de esta acción estratégica fue la necesidad de replantear el modelo agrícola y de fomentar la reorientación laboral (basada en la educación y la capacitación) hacia nuevos sectores en el ámbito del empleo verde. Para abordar esta línea de acción, las personas participantes identificaron cinco tareas a realizar (Tabla 7): investigar para

comprender los mecanismos de transición hacia un modelo sostenible a través de una mayor diversificación económica (integrando modelos tradicionales, nuevas tecnologías y prácticas sostenibles) (7.1), crear un programa formativo que contribuya a la reorientación laboral hacia el empleo verde y la empleabilidad hacia nuevos sectores (7.2), crear oportunidades educativas para las nuevas generaciones en el empleo verde (7.3), aplicar incentivos económicos para la reconversión de tierras agrícolas mediante un apoyo continuo durante el proceso de cambio (7.4), y promover oportunidades y espacios para

el intercambio de ideas y el diálogo, donde los agentes con proyectos alternativos y sostenibles puedan compartir ejemplos positivos para ayudar a otros a reducir y afrontar posibles riesgos derivados de su actividad económica (7.5).

Estas tareas se plantearon con un plazo de ejecución corto-medio, y los agentes propuestos por las personas participantes con capacidad para implementarlas fueron principalmente organismos a escala regional, por ejemplo, universidades y centros de investigación (p. ej., el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura CEBAS-CSIC e IMIDA), el servicio

de empleo público, la consejería de agricultura, grupos ecologistas, empresas y comunidades de regantes (Tabla 7). En general, se consideró que esta acción podría contribuir de manera positiva con múltiples ODS, pero hubo divergencias sobre si el nuevo modelo económico basado en la diversificación de actividades podría tener efectos positivos o no en el crecimiento económico (ODS8), la desigualdad (ODS10) y el fomento de paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16). Así mismo se consideró que faltaba información para saber su impacto potencial en la igualdad de género (ODS5) y la industria, innovación e infraestructura (ODS9).

Impacto de la Acción Estratégica 7 en los ODS

Directo positivo:

Indirecto positivo:

Se necesita más información:

Sin impacto:

* ODS en gris significa que hubo perspectivas divergentes

Table 7. Información detallada sobre la Acción Estratégica 7

Acción Estratégica 7: Promover la diversificación económica del territorio con énfasis en la reorientación laboral para avanzar hacia modelos socioeconómicos sostenibles en Murcia					
Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
7.1 Investigar para comprender los mecanismos de transición hacia un modelo sostenible a través de una mayor diversificación económica (integrando modelos tradicionales, nuevas tecnologías y prácticas sostenibles).	Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC)	Regional	Corto	Recursos humanos y económicos	Se percibe como oportunidad la existencia de proyectos de referencia (p. ej., comercio local, granjas de caracoles, huertos familiares y su impacto en la economía familiar, y socialización del mundo rural)
	Universidad de Murcia (UM)	Regional			
	Universidad Politécnica de Cartagena (UPC)	Regional			
	Instituto Murciano de Investigación y desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA)	Regional			
7.2 Crear un programa formativo que contribuya a la reorientación laboral hacia el empleo verde y la empleabilidad hacia nuevos sectores	Servicio de empleo público (SAE)	Nacional	Corto - Medio	Recursos económicos y humanos	Se percibe como barrera la falta de interés político, y como oportunidad, la apuesta de la UE por el empleo verde y procesos de renaturalización
	Comunidades de regantes (CRG)	Regional			
	Empresas (EMP)	Regional			
	Organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental (ONGA)	Regional			
7.3 Crear oportunidades educativas para las nuevas generaciones en el empleo verde	Servicio de empleo público (SAE)	Nacional	Medio	Recursos humanos	
	Formación profesional Ocupacional (FPO)	Nacional			
7.4 Aplicar incentivos económicos para la reconversión de tierras agrícolas mediante un apoyo continuo durante el proceso de cambio	Consejería de Agricultura de la Región de Murcia (CAGRM)	Regional	Corto - Medio	Recursos humanos y económicos	Se percibe como barrera la estrategia que siguen las grandes empresas, y como oportunidad, la revalorización del mercado local
	Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Murcia (CRAGEM)	Regional			
	Instituto Murciano de Investigación y desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA)	Regional			

Tareas para desarrollar la acción estratégica	Agentes que podrían estar involucrados en la tarea	Escala de desarrollo de la tarea	Plazo de ejecución para realizar la tarea	Recursos necesarios para desarrollar la tarea	Otros
7.5 Promover oportunidades y espacios para el intercambio de ideas y el diálogo, donde los agentes con proyectos alternativos y sostenibles puedan compartir ejemplos positivos para ayudar a otros a reducir y afrontar posibles riesgos derivados de su actividad económica	Consejería de Agricultura de la Región de Murcia (CAGRM)	Regional	Corto	Recursos humanos	Se percibe como barrera la falta de sentimiento crítico y político, y como oportunidad, la recuperación del prestigio social del sistema agrícola como algo que se adapta al cambio

Figura 8 Percepción sobre la capacidad y predisposición de los agentes identificados para involucrarse en el desarrollo de la acción estratégica 7

 Paths